

ГАРАНТИРОВАННЫЙ БАЗОВЫЙ ДОХОД В СВЕТЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА

Михаил Леонидович Калужский

Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия

Аннотация: Статья раскрывает природу гарантированного базового дохода как инструмента социальной политики государства. Идея введения базового дохода перешла от стадии обсуждения и экспериментов в стадию практической реализации. Не все её преимущества очевидны, до сих пор у базового дохода есть как сторонники, так и противники. Автор обосновывает тезис о кризисной природе базового дохода, оспаривая целесообразность двух основополагающих его принципов: универсальности и безусловности.

Ключевые слова: базовый доход, государственная политика, социальная напряженность, социальная политика, социальная помощь, социальное управление, экономический рост, экономический кризис.

I. ВВЕДЕНИЕ

Базовый доход подразумевает получение каждым гражданином, независимо от его трудового вклада, определённого уровня финансовых выплат за счёт государства [6; с. 89]. Такие выплаты рассматриваются как метод упрощения громоздкой системы социальной поддержки и доступная альтернатива общественным работам в условиях острого экономического кризиса.

II. ПРИРОДА И СОДЕРЖАНИЕ БАЗОВОГО ДОХОДА

Идея гарантированного базового дохода, выплачиваемого государством своим гражданам, имеет давнюю историю. Её родоначальниками считаются европейские мыслители Т. Мор («Утопия», 16 век) и Т. Пейн («Аграрная справедливость», 18 век). [5; с. 100] К концепции базового дохода обращались не только социальные философы прошлого, но и вполне уважаемые экономисты (например, лауреаты Нобелевской премии Милтон Фридман и Фридрих фон Хайек.

В наше время введение гарантированного государством базового дохода становится мейнстримом мировой экономической политики. На роль создателя международных стандартов базового дохода претендует *Всемирная сеть базового дохода (BIEN: Basic Income Earth Network)*. Ею сформулированы пять основополагающих признаков (характеристик) базового дохода¹:

1. Регулярность – выплаты производятся на регулярной основе.
2. Денежный характер – выплаты производятся исключительно денежными средствами.
3. Индивидуальность – выплаты производятся индивидуально каждому получателю.
4. Универсальность – выплаты производятся всем без каких-либо исключений.
5. Безусловность – от получателей не требуется соблюдение каких-либо условий.

Глобальный экономический кризис стал триггером для перехода от умозрительных концепций к социальным экспериментам по выплате гражданам базового дохода. Пик таких экспериментов пришёлся на 2016-2020 гг. (до распространения пандемии). Эксперименты проводились в Италии, Канаде, Кении, Нидерландах, Уганде, Украине, Финляндии, Франции, России и ряде других стран [2].

В некоторых странах предпринимаются попытки перейти от социальных экспериментов к введению базового дохода. Так, 5 июня 2016 г. в Швейцарии был проведен референдум, на котором введение всеобщего базового дохода поддержало 23,1% швейцарцев. Однако уже в 2017 г. 64% граждан Евросоюза были готовы голосовать “за” на референдуме о введении базового дохода, хотя лишь 24% из них понимали его суть [4; с. 177–178].

Пока доминируют переходные формы ограниченных выплат в размерах, соизмеримых с прожиточным минимумом, направленных на удовлетворение первоочередных потребностей. [2; с. 86] Ковидные выплаты в России по 10.000 руб. на детей в возрасте

¹ About Basic Income / BIEN: Basic Income Earth Network. – WEB: <https://basicincome.org/about-basic-income> (дата обращения: 06.05.2022).

от 3 до 16 лет также можно рассматривать как пробный шар в указанном направлении [2; с. 91]. Однако развитие кризисных явлений в мировой экономике неизбежно приводит к расширению международной практики такого рода выплат.

III. ПРЕДПОСЫЛКИ ВВЕДЕНИЯ БАЗОВОГО ДОХОДА

Использование базового дохода как инструмента социального управления обусловлено объективной необходимостью. Кризис усугубил разрыв между постоянно растущей денежной массой и падением промышленного производства сначала из-за ковида, а теперь из-за роста цен на сырьё и обрыва экономических связей. В этой ситуации гораздо проще произвести денежные выплаты, чем обеспечить людей постоянным заработком.

Люди утрачивают самостоятельные источники доходов, а государство не способно восстановить экономический рост. Всё это требует изменения социальной политики, часто направленной на решение сиюминутных задач, купирующих проблему [4; с. 173]. В целом выделить две причины актуализации введения института базового дохода:

1. Тактически базовые выплаты позволяют снизить социальную напряжённость в условиях непрекращающегося экономического спада. В большинстве стран мира растёт безработица, падает покупательная способность населения, закрываются производства. В условиях быстрого нарастания кризисных явлений базовые выплаты приносят гораздо больший социально-экономический эффект, нежели адресная помощь.

2. Стратегически базовые выплаты позволяют снизить негативное влияние компьютеризации на трансформацию отраслей экономики. Технологический прогресс, помимо повышения эффективности труда, ведёт к росту числа безработных, которых попросту нечем занять. Базовые выплаты населению снижают социальную напряжённость и повышают его адаптационный потенциал.

В обоих случаях первопричиной обращения государства к идее базового дохода является необходимость снижения социальной напряжённости, когда рыночные методы стимулирования спроса утрачивают эффективность. Можно представить введение базового дохода в период экономического подъема, как следствие перераспределения доходов государства. Однако в период экономического спада это скорее свидетельствует о серьёзных недостатках в стратегическом планировании.

Маловероятно, что наличие всех пяти признаков базового дохода у производимых выплат в течение длительного времени будет доступно какому-либо государству [4; с. 174–175]. Оно лишь подстегнёт инфляцию, увеличив разрыв между спросом и предложением за счет накачки денежной массы, истощения ресурсов государства и никак не скажется на рынке труда. Достаточно сказать, что даже в небольшой и очень богатой Швейцарии введение базового дохода граждан потребовало бы увеличения налогов более чем на 200 млрд. швейцарских франков².

² Швейцарцы отказались от ежемесячных пособий / Корреспондент.net. 5 июня 2016. 17:52. WEB: <https://korrespondent.net/world/3693089-shveitsartsy-otkazalys-ot-ezhemesiachnykh-posobyi> (дата обращения: 06.05.2022).

Такой подход представляет собой скорее реактивное поведение, свидетельствующее об отсутствии альтернатив в условиях нарастания негативной экономической динамики. Он не устраняет причин возникающих проблем, но борется с их последствиями. В горящем доме уже не до противопожарной безопасности. Однако, это не значит, что ситуация безвыходная или идея базового дохода бесперспективна. Проблема заключается в подходах, анализе рисков и целеполагании.

IV. ПОДВОДНЫЕ КАМНИ БАЗОВОГО ДОХОДА

Базовый доход призван стать инструментом снижения социальной напряженности в обществе и борьбы с бедностью. Однако, его неограниченное применение способно привести к росту социального иждивенчества и появлению прослойки профессиональных безработных. Это очень напоминает древнеримскую практику *cura annonae* (лат. «забота о снабжении зерном»), подразумевавшую раздачу населению денег и продуктов в обмен на политическую лояльность. Тактические задачи при этом решаются эффективно, но неизбежно образуется слой социально зависимых от государства потребителей «хлеба и зрелищ»³

Последствия заставят изменить приоритеты социальной политики. С введением базового дохода государство снимет с себя обязанности по стимулированию массовой занятости. [1; с. 126] Государственная политика занятости трансформируется в политику социальной защиты, когда труд перестанет быть важнейшим источником средств к существованию. [3; с. 76] Это при условии, что научно-технический прогресс приведёт к такому повышению производительности труда, которое позволит поддерживать новую систему перераспределения национального дохода.

Вряд ли базовый доход вызовет рост производства или повышение среднего уровня жизни. Скорее произойдёт коренная трансформация социально-трудовых отношений, в рамках которой государство откажется от части социальных гарантий, а мера личной ответственности граждан значительно возрастёт. В любом случае, ведение базового дохода напрямую не повлияет на потребление и размеры товарной массы.

При пассивной политике государства это вызовет временное повышение потребительского спроса, а затем инфляция и спад производства переведут часть низкооплачиваемых работников в категорию безработных получателей базового дохода. Для них базовый доход станет альтернативой вынужденному труду ради источника средств к существованию.

Государству вряд ли удастся самоустраниться с рынка труда. Связанная с введением базового дохода институциональная трансформация неминуемо ведёт к формированию новых вызовов, целей и задач социального управления.

³ Термин введен древнеримским сатириком Ювеналом для описания чаяний римского народа.

V. МАКСИМИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ЭФФЕКТА

Наибольшие сомнения в этой связи вызывают два завершающих признака (характеристики) базового дохода в перечне VIEN: универсальность и безусловность. Безусловный и универсальный базовый доход, когда выплаты производятся всем подряд без каких-либо условий, не просто ложится бременем на плечи государства, воспроизводя социальное иждивенчество. Он дезориентирует получателей этого дохода, стимулируя их социальную пассивность. Вряд ли такая социальная политика государства оправдывает себя.

Наличие всех пяти признаков базового дохода у производимых выплат оправдано в период социально-экономических потрясений (войн, острых кризисов, экономической блокады и т.п.), как временная мера социальной поддержки населения. Социальная политика, ориентированная на экономический рост, предполагает адресную поддержку точек этого роста. По мере улучшения ситуации неизбежно встанет вопрос о смене социальной политики и переходе к адресным выплатам при соблюдении определенных условий.

Дело в характере потребностей получателей базового дохода. Регулярные выплаты государства возможно и обеспечат социальную поддержку малоимущих граждан, по разным причинам не имеющих регулярного дохода. Для остальных граждан базовый доход послужит приятным бонусом, но не станет определять их жизненный уровень.

Социальная функция государства состоит не только в том, чтобы поддерживать малоимущих, но и в том, чтобы стимулировать переход граждан на уровень, где базовый доход не будет иметь решающего значения. Нелогично ждать уникального эффекта там, где применяемые меры универсальны. Также нелогично ожидать изменения социальных условий там, где не ставится никаких условий.

Для максимизации социального эффекта предлагается дифференцировать базовый доход – отделить от его получателей минимум две категории лиц работоспособного возраста:

1. Безработных, осваивающих новую профессию или повышающих свою квалификацию, заместив базовый доход стипендией.
2. Предпринимателей и самозанятых, запускающих собственный бизнес, заместив базовый доход грантом.

Обеим категориям целесообразно предоставить регулярные выплаты за пределами базового дохода, превышающие его размер. Цель таких выплат состоит в стимулировании получателей базового дохода к изменению своего социального статуса. Такие выплаты не должны сочетаться с базовым доходом. Что-то одно: базовый доход или стимулирующие выплаты. В противном случае социальный эффект от них будет нивелирован.

Следует определиться с целью введения базового дохода – социальная поддержка граждан не должна входить в противоречие со стимулированием экономической активности. Тогда как стимулирование экономической активности требует создания понятных стимулов. Концепция базового дохода обусловлена наличием объективных социально-

экономических условий для её появления. В условиях экономических потрясений она является реальной альтернативной общественным работам.

Любой кризис преходящ. Думая о смягчении последствий кризиса сейчас, следует задуматься о том, что будет после его завершения. Нельзя допустить, чтобы инструмент смягчения кризиса стал препятствием для экономического роста и социального прогресса после его завершения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Афанасов, Н. Б. Безусловный базовый доход и будущее труда / Н. Б. Афанасов // Философские науки. 2020. Т. 63. № 3. С. 118–130. DOI: 10.30727/0235-1188-2020-63-3-118-130.
2. Бобков В. Н. и др. Безусловный базовый доход: критериальные основы, переходные формы и опыт экспериментов по внедрению / В. Н. Бобков, Е. А. Черных, С. А. Золотов, В. В. Павлова // Социологические исследования. 2020. № 10. С. 84–94. DOI: 10.31857/S013216250009313-7.
3. Гонтмахер Е. Ш. Базовые (безусловный) доход: политэкономический аспект / Е. Ш. Гонтмахер // Экономическая политика. 2019. Т. 14. № 3. С. 70–79. DOI: 10.18288/1994-5124-2019-3-70-79.
4. Квашнин Ю. Д. Базовый доход для европейских стран: от теории к практике / Ю. Д. Квашнин // Современная Европа. 2019. № 3. С. 171–181. DOI: 10.15211/soveurope32019171181.
5. Лапаева В. В. Идея безусловного базового дохода и концепция цивилизма: различия в философско-правовых основаниях / В. В. Лапаева // Государство и право. 2021. № 6. С. 99–113. DOI: 10.31857/S102694520015042-7.
6. Смолин О. Н. «Вертолётные деньги» и базовый доход: радикальный либерализм или казарменный коммунизм? / О. Н. Смолин // Альтернативы. 2020. № 4. С. 83–90. DOI: 10.5281/zenodo.4274617.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Калужский Михаил Леонидович
Научные интересы: социальная философия, региональная экономика
Email: frsr@inbox.ru
Spin-код: 1441-9901
ORCID: 0000-0001-5686-5255
Publons: A-4163-2013

© Калужский М. Л., 2022

УДК 658+332
ББК 65.29+65.9(2Рос...)
О-64

Редакционная коллегия:

П. В. Рузанов, канд. экон. наук, доцент (отв. редактор);

Л. С. Горскина, канд. экон. наук, доцент;

В. В. Сидельцев, ст. преподаватель (отв. секретарь)

Организационно-управленческие аспекты экономического развития предприятий и регионов : материалы Всерос. науч.-практ. конф. (Омск, 26 мая 2022 г.) / Минобрнауки России, Ом. гос. техн. ун-т, Каф. «Организация и управление наукоемкими производствами» ; редкол.: П. В. Рузанов (отв. ред.) [и др.]. – Омск : Изд-во ОмГТУ, 2022. – 1 CD-ROM (1,61 Мб). – Систем. требования: процессор с частотой 1,3 ГГц и выше ; 256 Мб RAM и более ; свободное место на жестком диске 300 Мб и более ; Windows XP и выше ; разрешение экрана 1024×768 и выше ; CD/DVD-ROM дисковод ; Adobe Acrobat Reader 5.0 и выше. – Загл. с титул. экрана. – ISBN 978-5-8149-3530-4.

Рассмотрены актуальные вопросы экономики, предпринимательства, управления персоналом, социально-трудовой сферы; основные проблемы современной экономики и возможные пути их решения.

Издание адресовано широкому кругу читателей – ученым, специалистам предприятий, аспирантам, магистрантам и студентам экономических специальностей высших учебных заведений, а также всем, кто интересуется проблемами российской экономики.

Ответственность за содержание материалов несут авторы

Издается в авторской редакции

Компьютерная верстка Е. В. Макаревиной

*Для дизайна этикетки использованы материалы
из открытых интернет-источников*

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Омский государственный технический университет»

Кафедра «Организация и управление наукоемкими производствами»

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И РЕГИОНОВ

**Материалы
Всероссийской научно-практической конференции**

(Омск, 26 мая 2022 года)

Научное текстовое электронное издание
локального распространения

Омск
Издательство ОмГТУ
2022